
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 631

DOI 10.5281/zenodo.7692382

ВЛИЯНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

INFLUENCE OF ACCUMULATION OF PRODUCTIVE MOISTURE IN GROWING SUGAR BEET DURING BREEDING RESEARCH

ДМИТРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,

аспирантка, младший научный сотрудник,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,

ФГБНУ «Первомайская СОС».

ЦАЦЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор биологических наук, профессор,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

DMITROVA ELENA SERGEEVNA,

postgraduate student, junior researcher,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin,

FSBSI "Pervomaisk breeding and Experimental Station".

TSATSENKO LYUDMILA VLADIMIROVNA,

Doctor of Biological Sciences, Professor,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.

В данной статье представлено влияние динамики запасов продуктивной влаги при выращивании сахарной свеклы, в масштабе опытного участка ФГБНУ «Первомайская СОС» с ежемесячным шагом по времени. Указана склонность к формированию засушливых явлений в осенне-зимний период, что передают климатические параметры условий увлажнения, а также негативно сказывается на содержании сахара в корнеплодах сахарной свеклы. Основным выводом являются обеспечение необходимых агротехнических мероприятий направленных на накопление и сохранение осенне-зимней влаги в почве.

This article presents the influence of the dynamics of productive moisture reserves in the cultivation of sugar beet, on the scale of the experimental site of the Pervomayskaya SOS Federal State Budgetary Institution with a monthly time step. The tendency to the formation of arid phenomena in the autumn-winter period is indicated, which is transmitted by the climatic parameters of the humidification conditions, as well as negatively affects the sugar content in sugar beet root crops. The main conclusion is to ensure the necessary agrotechnical measures aimed at the accumulation and preservation of autumn-winter moisture in the soil.

Ключевые слова: сахарная свекла, продуктивная влага, запасы влаги, осадки, элементы питания.

Key words: sugar beet, productive moisture, moisture reserves, precipitation, batteries.

Введение. Запас продуктивной влаги в почве является одним из основных показателей плодородия почвы, содержание которой влияет на продуктивность сельскохозяйственной продукции [5, с. 49]. Способность почвы поглощать и удерживать воду характеризует ее как многофазную систему, в которой всегда находится определенное количество влаги. Выделены несколько главных способов поступления воды в почву: из атмосферных осадков; из грунтовых вод; при конденсации водяных паров из атмосферы и при орошении [8, с. 132]. Протекающие в почве процессы, такие как: биологические, химические, физико-химические, тепловой режим, механические свойства и передвижение питательных веществ, а также формирование почвенного профиля, – во многом зависят от содержания почвенной влаги. Именно поэтому на развитие и урожайность всех растений оказывает влияние запас продуктивной влаги [7, с. 28].

Сахарная свекла, как известно, достаточно неплохо переносит засуху. Она довольно эффективно расходует запасы продуктивной влаги, ведь на единицу сухого вещества урожая необходимо в среднем 400 единиц воды, но в тоже время, при нехватке влаги наблюдается снижение продуктивности сахарной свеклы. Недостаток влаги на протяжении всего периода роста и развития сахарной свеклы, влияет на физиологические процессы. Рассматривая ситуацию, при которой в период активного роста корнеплода сахарной свеклы наблюдается дефицит влаги, отметим также снижение урожайности этой культуры.

Это связано с тем, что у сахарной свеклы в это время идет основное потребление воды и составляет около 55% от общего объема, требуемого для всего периода вегетации [6, с. 218]. Снижение содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы во многом связывают с нехваткой влаги. Это приводит к низкому сбору сахара, и как следствие снижению рентабельности производства.

Для получения высокого урожая сахарной свеклы в условиях отсутствия орошения рекомендовано производить агротехническую обработку почвы, направленную на накопление и эффективное использование запасов почвенной влаги.

Часть влаги почвы, которую растения потребляют в процессе своей жизнедеятельности, синтезируя органическое вещество и формируя урожай, называют продуктивной.

Растения хорошо развиваются только при постоянном и достаточном количестве влаги в почве. Негативно сказывается на продуктивности сельскохозяйственных культур как избыток, так и недостаток продуктивной влаги. В связи с этим важным является не только накопление, но и сохранение влаги, поступившей в почву в осенне-зимний период.

Важнейшее значение имеют также обработка почвы и система применяемых удобрений, поскольку агротехнические приемы позволяют создать необходимую структуру пахоты и подпахотного слоя, способствующих лучшему сохранению и накоплению необходимой влаги в почве.

Цель – исследовать запасы продуктивной влаги в осенне-зимний период на опытном участке при проведении селекционных исследований сахарной свеклы.

Задачи:

- проведение оценки запасов полезной влаги в пахотном слое от 0 до 30 см, а также в двухметровом слое при возделывании сахарной свеклы;
- изменение запасов продуктивной влаги на основании данных агрохимической лаборатории.

Методика и условия исследований.

Исследования проводились в период с ноября 2022 г по январь 2023 года на выщелоченном черноземе опытного участка ФГБНУ «Первомайской СОС». Это второй климатический регион в Краснодарском крае. Климат данного региона можно считать континентальным, особенностью которого являются резкие суточные и годовые перепады температуры воздуха и нестабильность увлажнения [1, с. 15].

Определение запасов продуктивной влаги в почве осуществлялось термостатновесным методом. В котором производится отбор проб буром на глубину 2 м, с частотой в 20 см. По завершению анализа, произведен расчет запасов общей и продуктивной влаги.

Результаты исследований.

Согласно многолетним климатическим данным изменение среднегодовых температур варьируют от 8,4°C до 13,2°C. Абсолютный максимум температуры в 2022 году составил +42,2°C; а минимум – 34,1°C. Минимальное количество выпавших осадков за год составляет 329 мм, а максимальное – 937 мм. Гидротермический коэффициент летнего периода – 0,9.

Одним из важных показателей в течение всего вегетационного периода является запас продуктивной влаги в почве, так как растения, в частности сахарная свекла, могут использовать лишь ту влагу, которая выше влажности устойчивого завядания растений.

Как избыток влажности (более 250 мм), так и его недостаток (менее 50 мм) негативно влияют на развитие растений и их урожайность.

В начальный период роста и развития сахарной свеклы ведущее значение относят к запасам влаги в пахотном слое 0-30 см. Но в то же время растения, в период развития, потребляют влагу из метрового слоя почвы, а во время засухи способны использовать запасы с глубины до 2 м. Содержание запасов общей и продуктивной влаги на опытном участке приведено в таблице 1.

Таблица 1. Запасы общей и продуктивной влаги

Месяц	% влаги по слоям почвы										Общ. вл. мм	Прод. вл. мм
	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200		
Ноябрь 2022 г.	21,3	20,6	19,0	18,3	16,8	12,9	11,4	11,3	11,5	11,1	203	17
Декабрь 2022 г.	23,7	21,2	19,6	17,8	15,4	14,3	13,1	12,4	11,0	10,9	209	23
Январь 2023 г.	23,5	21,3	20,9	18,8	17,3	16,2	15,0	14,4	13,6	12,1	228	42

Анализ запасов продуктивной влаги в почвах показал, что для формирования будущего урожая отрицательные условия чаще всего складываются в осенний период, так как происходят изменения в режиме выпадения осадков.

Из таблицы 1 видно, что наибольшее содержание влаги находится в слое 0-20 см и составляет от 21,3 до 23,7%, а наименьшее – в слое 180-200 см и варьируется от 10,9 до 12,1%. В связи с этим прослеживается закономерность, что с увеличением глубины, содержание влаги снижается.

Согласно международной классификации, запасы продуктивной влаги менее 60 мм являются очень низкими, которые в дальнейшем при отсутствии осадков могут поставить под угрозу получение урожая не только сахарной свеклы, но и других сельскохозяйственных культур.

Как известно, на содержание продуктивной влаги могут оказывать влияние не только относительная влажность и температура воздуха (чем выше влажность воздуха и ниже температура, тем ее больше в почве), но и содержание гумуса и механический состав почвы.

Нами было принято решение изучить агрохимические показатели почвы опытного участка (таблица 2).

Таблица 2. Агрохимические показатели

Содержится в слое 0-30 см, мг/кг почвы												
Нитриф. Способ.	NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	S	Mn	Zn	Cu	Co	Pb	Cd	Гумус, %	pH (KCl)
12,4	21,9	26,0	292	8,5	4,48	0,47	0,09	0,13	0,12	0,024	3,00	5,6

Согласно данным таблицы 2, опытный участок в основном имеет низкое содержание элементов питания, и в частности гумуса, который влияет на сохранение продуктивной влаги. В пахотном слое гумуса содержится 3,%, а в подпахотном 2,4%. Дальнейшее уменьшение его происходит постепенно.

Данный тип почвы характеризуется довольно высокой поглотительной способностью. Сумма поглощенных оснований в пахотном слое 0-30 см составляет 32,1 мг.экв. на 100 г почвы. Но со снижением содержания гумуса количество поглощенных катионов постепенно уменьшается до 28,1 мг.экв. на 100 г почвы. Поэтому почва опытного участка наименее влагообеспечена, в связи с чем нуждается главным образом в агротехнических приемах по накоплению, сохранению и повышению влаги в течение всего вегетационного периода сельскохозяйственных растений.

Выводы. Таким образом, на территории Краснодарского края наблюдается изменение климатических условий, которые проявляются в следующем: значительное изменение запасов продуктивной влаги почвы в слое до 2 метров, негативно влияет на условия выращивания сельскохозяйственных культур, в частности на сахарную свеклу. Поскольку в наиболее оптимальных условиях увлажнения сахарная свекла потребляет воду из запасов продуктивной влаги, накопление которых происходило в осенне-зимний период и до начала посева. Недостаток продуктивной влаги негативно влияет на сахарную свеклу, что выражается в снижении содержания сахара в корнеплоде и повышении содержания общего и вредного азота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агроклиматические ресурсы Краснодарского края. Л.: Гидрометеиздат. 1975. 276 с.
2. Растениеводство / [П. П. Вавилов и др.]; под ред. П.П. Вавилова. М.: Колос. Издание 2-е, перераб. и доп., 2019. 432 с.
3. Воропаев С.Н. Биологическая система земледелия / С.Н. Воропаев, П.А. Попов, В.А. Ермохин, и др. М.: Колос, 2019. 192 с.
4. Вострухин Н.П. Повышение эффективности свеклосахарного производства // Белорусское сельское хозяйство. 2010. № 10. С. 28-31.
5. Дудина Н.Х. Агрохимия и система удобрения / Н.Х. Дудина, Е.А. Панова, М.П. Петухов. М.: Агропромиздат, 2014. 400 с.
6. Приемы возделывания и уборки полевых культур / Н.С. Матюк [и др.]. М.: Изд-во МСХА, 2018. 425 с.
7. Медведева О.Е. Проблемы устойчивого землепользования в России. М.: ООО «Типография Левко», 2009. 104 с.
8. Почвоведение с основами геологии / Д.М. Андреева, В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский; под ред. Горбылевой А.И. Мн.: Новое знание, 2002. 480 с.

9. Суслов В.И. Изменение основных климатических параметров восточной части Краснодарского края / В.И. Суслов, В.А. Дерюгин, В.Д. Петрова, Д.Н. Записоцкий // Сахарная свекла. 2013 . № 1. С. 7-10.

© *Дмитрова Е.С., Цаценко Л.В., 2023.*